

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ю.А.Махмудов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СТРАХОВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В

ХЛОПКОЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY